

**Олена ІГНАТОВИЧ, Наталія ПАВЛИК,
Оксана РАДЗИМОВСЬКА, Оксана ІВАНОВА
Іван ЗАЄЦЬ, Галина ТАТАУРОВА-ОСИКА,
Алла ШЕВЕНКО**

**Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих
імені Івана Зязюна НАПН України**

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ СВІТОВИХ ЗМІН

Анотація. У статті представлено концептуальну модель системи психологічного супроводу педагогічних працівників в умовах світових змін, розроблену в межах науково-дослідної роботи 2023–2025 рр. Модель ґрунтується на інтеграції положень позитивної, діяльнісної, транскультурної та психодинамічної психології й спрямована на забезпечення стійкого функціонування та професійного розвитку педагогічних працівників у складних суспільних умовах.

Ключовими структурними елементами моделі визначено: принципи, напрями, методи, технології психологічного супроводу та очікувані результати. Принципова основа моделі включає п'ять фундаментальних принципів: принцип балансу психічних процесів, принцип надії як внутрішнього ресурсу резильєнтності, принцип самопомоги й саморегуляції, принцип позитивної взаємодії та принцип цілісного розвитку особистості педагогічного працівника.

З'ясовано, що ці принципи забезпечують цілісне бачення психологічної підтримки педагогічних працівників і структурно визначають п'ять основних напрямів супроводу: психологічна адаптація в умовах війни та поствоєнного

відновлення; розвиток професійної самоактуалізації; формування резильєнтності та профілактика професійних деструкцій; психологічний супровід профорієнтаційної діяльності; підготовка радників з профорієнтації у форматі дистанційної школи.

У статті окреслено методичний інструментарій моделі, що включає психодіагностичні, консультативні, тренінгові, освітні та профілактичні технології. Наведено обґрунтування ефективності моделі, підтверджене результатами емпіричного дослідження психологічного стану та професійної стійкості педагогічних працівників ($n = 1480$), які засвідчили покращення показників психоемоційної стабільності, адаптивності, професійної мотивації та резильєнтності після участі у розроблених програмах супроводу.

Розроблена модель має значний потенціал для інтеграції у практику закладів загальної середньої та вищої освіти, післядипломної педагогічної освіти та психологічної служби освіти. Вона забезпечує науково обґрунтовану основу для побудови системних заходів підтримки педагогічних працівників в умовах воєнних та поствоєнних трансформацій, цифровізації та змішаних форм навчання.

Ключові слова: *психологічний супровід, педагогічні працівники, резильєнтність, самоактуалізація, професійні деструкції, система підтримки, концептуальна модель, психологічна адаптація.*

Вступ. Сучасний стан української освіти характеризується високою динамічністю, нестабільністю та необхідністю швидкого реагування на глобальні світові зміни. Воєнні дії, масові зміни соціального простору, зростання емоційного навантаження, цифровізація та дистанційні формати навчання істотно впливають на професійну діяльність педагогічних працівників. Вони потребують якісно нових форм психологічної підтримки, які враховують комплексність викликів і багатовимірність впливів на особистість.

Психологічний супровід педагогічних працівників сьогодні виступає не лише як допомога у подоланні труднощів, а як системний процес розвитку професійної стійкості, адаптаційних ресурсів, резильєнтності, мотивації, смислів та професійної самоідентифікації. У зв'язку з цим виникає потреба у створенні науково обґрунтованої моделі психологічного супроводу, яка системно поєднує теоретичні, методичні, прикладні та технологічні компоненти.

1. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика психологічної підтримки педагогічних працівників порушується у працях українських і зарубіжних науковців, зокрема Н. Чепелевої, С. Максименка, Л. Сергєєвої, Г. Балла, К. Роджерса, М. Селігмана, А. Маслоу, Ф. Василюка, В. Франкла та ін. У фокусі досліджень — феномени професійного вигорання, емоційної компетентності, психологічного благополуччя, стресостійкості, професійної самоактуалізації, життєздатності (resilience) та розвитку професійних ресурсів.

Окремі наукові праці акцентують увагу на впливі кризових умов (війни, пандемії, міграційних процесів) на психологічний стан педагогічних працівників. Разом з тим, комплексних моделей, які б інтегрували різні аспекти психологічної підтримки педагогічних працівників в умовах світових змін, у сучасній літературі бракує.

2. Мета статті. Метою статті є обґрунтування, опис і структурний аналіз концептуальної моделі системи психологічного супроводу педагогічних працівників в умовах світових змін, а також визначення її теоретичних підстав, змістових компонентів і можливостей практичного застосування.

3. Теоретико-методологічні засади моделі. Модель базується на таких наукових підходах:

Позитивна психологія: супровід спрямований на розвиток сильних сторін, ресурсів, резильєнтності та здатності до самозбереження.

Особистісно-діяльнісний підхід: професійна діяльність розглядається як засіб самореалізації, а розвиток педагогічного працівника — як цілісна система.

Гуманістичний підхід: цінність особистості, її унікальність та потреба у саморозвитку є ключовими умовами побудови супроводу.

Психодинамічний підхід: враховуються внутрішні конфлікти, несвідомі процеси, захисні механізми.

Транскультурний підхід: наголос зроблено на міжкультурній чутливості та функціонуванні в умовах глобальних соціальних змін.

4. Структура концептуальної моделі. Модель включає п'ять взаємопов'язаних структурних блоків:

Принципи системи психологічного супроводу

1. **Принцип балансу психічних процесів** гармонізація емоційної, когнітивної, вольової та духовної сфер.
2. **Принцип надії** фокус на майбутньому, орієнтація на можливості та відновлення.
3. **Принцип самопомоги й саморегуляції** формування навичок емоційної саморегуляції та психічного відновлення.
4. **Принцип позитивної взаємодії** конструктивні стосунки, взаємопідтримка, емпатія.
5. **Принцип цілісного розвитку особистості** врахування інтелектуальних, емоційних, соціальних та духовно-моральних компонентів.

4.2. Основні напрями психологічного супроводу

1. **Психологічна адаптація педагогічних працівників** стабілізація психоемоційного стану, подолання стресу, розвиток навичок саморегуляції.
2. **Розвиток професійної самоактуалізації** підтримка професійних смислів, мотивації, інтересів, лідерського потенціалу.
3. **Формування резильєнтності та профілактика професійних деструкцій** запобігання вигоранню, розвитку професійних деформацій та фрустрації.

4. Психологічний супровід профорієнтаційної діяльності
підготовка педагогічних працівників до проведення профдіагностики й профконсультування учнів.

5. Підготовка радників з профорієнтації (дистанційна школа)
інноваційний формат підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

4.3. Методи й технології психологічного супроводу

Модель включає такі групи методів: психодіагностичні; консультативні; психотерапевтичні; тренінгові; психоедукаційні; профілактичні; технології розвитку резильєнтності; когнітивно-поведінкові техніки; технології відновлення та саморегуляції. Також розроблено: пакет психодіагностичних методик для оцінювання психологічного здоров'я; профдіагностичний комплекс для шкільних психологів; навчальну програму та методичні рекомендації для радників з профорієнтації.

4.4. Механізми дії системи супроводу: активізація особистісних ресурсів; зниження психоемоційного перенавантаження; розвиток навичок саморегуляції; формування професійної стійкості; підвищення рівня психологічної компетентності; усунення чинників дезадаптації.

4.5. Очікувані результати застосування моделі: покращення психоемоційного стану (на 22–28%); підвищення рівня резильєнтності (на 23%); зниження ознак професійного вигорання (на 17%); розвиток професійної мотивації (на 20%); підвищення когнітивної ефективності (на 14–19%); зміцнення соціально-психологічної адаптації; підвищення компетентності у сфері профорієнтації (з 48% до 76%).

5. Емпіричне підтвердження ефективності моделі

Дослідження охопило 1480 педагогічних працівників. Результати показали: зниження психоемоційної напруги — на 25%; покращення когнітивної регуляції — на 17%; зміцнення професійної стійкості — на 67% учасників; розвиток компетентності у профорієнтації — на 28%; загальне покращення показників адаптивності — на 0,45 бала.

6. Обговорення. Розроблена модель відображає системний характер психологічного супроводу й поєднує наукове підґрунтя з практичними механізмами впливу. Її ефективність полягає у поєднанні: гнучкості (адаптація до умов війни, цифровізації, змішаних форм освіти), універсальності (можливість застосування у ЗЗСО, ЗВО, ЗПО), наукової обґрунтованості (використання валідних методик і сучасних підходів), практичної орієнтованості (чіткі технології, програми, методичні комплекси).

Висновки. У статті представлено концептуальну модель системи психологічного супроводу педагогічних працівників, яка охоплює принципи, напрями, методи, технології та очікувані результати. Модель інтегрує сучасні підходи психології та відповідає актуальним викликам освітньої сфери. Емпіричні дані підтверджують ефективність моделі у підвищенні психологічної стійкості та професійної ефективності педагогічних працівників. Модель може бути впроваджена в закладах загальної середньої, вищої та післядипломної освіти, а також у роботі психологічної служби освіти.

Література:

1. Day, C., & Gu, Q. (2014). *Resilient teachers, resilient schools*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315851742>
2. Greenberg, M. T., Brown, J. L., & Abenavoli, R. (2016). *Teacher stress and health: Effects on teachers, students, and schools*. Edna Bennett Pierce Prevention Research Center. (звіт, доступний онлайн: <https://prevention.psu.edu>)
3. Jennings, P. A., & Greenberg, M. T. (2009). The prosocial classroom: Teacher social and emotional competence in relation to student and classroom outcomes. *Review of Educational Research*, 79(1), 491–525. <https://doi.org/10.3102/0034654308325693>
4. Kidger, J., Brockman, R., Tilling, K., Campbell, R., Ford, T., Araya, R., & Gunnell, D. (2016). Teachers' wellbeing and mental health: A systematic review. *Occupational and Environmental Medicine*, 73(10), 717–726. <https://doi.org/10.1136/oemed-2016-103541>

5. Skaalvik, E. M., & Skaalvik, S. (2017). Teacher stress and teacher self-efficacy: Relations and consequences. *Teaching and Teacher Education, 64*, 185–195. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2017.02.008>

6. Schwarzer, R., & Warner, L. M. (2013). Perceived self-efficacy and resilience. In S. Prince-Embury & D. Saklofske (Eds.), *Resilience in children, adolescents, and adults* (pp. 139–150). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-4939-3_10